

كتاب أعمال الملتقى الدولي الأول الموسوم ب:

التحولات الجديدة لإدارة المرفق العام في الجزائر

LES NOUVELLES TRANSFORMATIONS
DE LA GESTION DES TRANSACTIONS
PUBLIQUES EN ALGÉRIE

المنظم بجامعة يحيى فارس بالمدينة (الجزائر)
من طرف كلية الحقوق والعلوم السياسية
بالاشتراك مع مخبر السيادة والعولمة
يومي 28 - 29 نوفمبر 2018

ISSN 2710-8686

منشورات مخبر السيادة والعولمة
labo26@hotmail.fr

الملتقى الدولي الأول الموسوم ب:

التحولات الجديدة لإدارة المرفق العام في الجزائر

يومي 28 و29 نوفمبر 2018

الهيئة المشرفة على الملتقى	
الرئيس الشرفي للملتقى	أ. د. يوسف حميدي (مدير جامعة يحيى فارس بالمدينة)
مدير الملتقى	د. توفيق شندارلي (عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية)
رئيس الملتقى	د. زهيرة ديبج
المنسق العام للملتقى	د. هارون أروان
رئيس اللجنة العلمية	د. أسامة غربي
رئيس اللجنة التنظيمية	د. حليم لعروسي

أعضاء اللجنة العلمية (كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة المدينة)			
أ. د. علي أبو هاني	د. هشام فخار	د. لخضر حليس	د. بن يوسف القينعي
د. جمال بوشناقفة	د. إبراهيم مزعد	د. مراد طنجاوي	د. سليم محمودي
د. منصور مجاجي	د. محمد أمين مهري	د. إحسان طبال	د. عبد القادر سبتي
د. رشيد شمشم	د. أحمد لكل	د. محمد يحيياوي	د. ميسوم بوصوار
د. رمضان قنفود	د. جمال عياشي	د. حليم لعروسي	د. عبد القادر عمري
د. عبد الصديق شيخ	د. نبيلة بن عائشة	د. محمد مصطفاوي	د. آسيا أعمار شريف
د. محمد علياتي	د. عمر زرقط	د. عبد القادر سي موسى	د. حورية أوراك
د. الحسين عمروش	د. دليلة جلايلة	د. مصطفى بوضياف	د. فاطمة ومآحانوس
د. موسى بن تغري	د. كريمة جبيل	د. العيد صفاي	د. الطاهر غياطو
د. توفيق بن بابا علي	د. نوال جديلي	د. رقية جبار	د. جمال رحال

أعضاء اللجنة العلمية (خارج جامعة المدينة)			
الاسم واللقب	المؤسسة الأصلية	الاسم واللقب	المؤسسة الأصلية
أ.د. سعاد غوثي	جامعة الجزائر 1	د. فاطمة بن سنوسي	جامعة الجزائر 1
د. يوسف زروق	جامعة الجلفة	د. لخضر رابحي	جامعة الاغواط
د. إدريس باخويا	جامعة أدرار	د. حنان اوشن	جامعة خنشلة
د. حمودي محمد بن هاشمي	المركز الجامعي - تينندوف	د. شهيدة قادة	جامعة تلمسان
د. عمر بن سعيد	المركز الجامعي - بركة	د. مجيد بن يكن	جامعة خنشلة
د. عمر خرشي	جامعة مستغانم	د. حليم بوقرين	جامعة الاغواط
د. إيمان زكري	جامعة تلمسان	د. عطاء الله قشار	جامعة الجلفة
د. شهيرة بولحية	المركز الجامعي - بركة	د. سامية حساين	جامعة بومرداس
د. وردة شرف الدين	جامعة بسكرة	د. سعاد طيبي	جامعة خميس مليانة
د. محمد حاج طاهر	جامعة خميس مليانة	د. كمال مخلوف	جامعة البويرة
د. فاسي سي يوسف	جامعة البويرة	د. ناصر مجاج	جامعة الجزائر 1
د. أحمد دغيش	جامعة بشار	أ.د. سكينه عزوز	جامعة الجزائر 1
د. محمد بلقاسم	جامعة البليدة 2	د. فتيحة بشور	جامعة البويرة
د. فواز لجلط	جامعة المسيلة	د. نادية ضويفي	جامعة المسيلة
د. عبد اللطيف والي	جامعة المسيلة	د. سعيد أوصيف	جامعة بومرداس

د. نوال إبراهيم	المركز الجامعي بتبليزة	د. أحمد طيب	جامعة خميس مليانة
د. نبيلة زراقي	جامعة البليدة 2	د. فاطمة عاشور	المركز الجامعي بتبليزة
د. عبد الصمد عقاب	جامعة البليدة 2	د. المكي دراجي	جامعة الوادي
د. عمار زعبي	جامعة الوادي	د. كمال خلوف	جامعة البويرة
د. ليندة بلحارث	جامعة البويرة	د. نادية والي	جامعة البويرة

أعضاء اللجنة العلمية من الأساتذة الأجانب

الاسم واللقب	المؤسسة الأصلية
د. أحمد سيد أحمد محمود	كلية الحقوق- جامعة عين شمس (جمهورية مصر العربية)
د. أحمد عبد الصبور عبد الكريم الدلجاوي	كلية القانون- جامعة الشارقة (الإمارات العربية المتحدة)

أعضاء اللجنة التنظيمية

د. ميسوم بوصوار	د. محمد يحيىاوي
أ. وسيلة شريد	أ. الطاهر غباطو
أ. سامية كرفيفة	أ. جمال رحال
أ. نسيمة بوخديمي	أ. عبد القادر سبتي
أ. بلقاسم بلعربي	أ. بابا فاطمة

لا تعبر الآراء الواردة في هذه الأبحاث بالضرورة عن رأي مخبر السيادة والعولمة

فهرس الكتاب

01	1- الإطار المفاهيمي لمندلول المرفق العام - د. أحمد بشارة موسى (جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف)
12	2- تفويض المرافق العامة مفهوم جديد لتطور وظيفة الدولة في النظام الجزائري د. تياب نادية(جامعة مولود معمري تيزي وزو)
23	3- التدبير المفوض وانعكاساته على التنمية بالمغرب- د. أشرف جنوي (جامعة القاضي عياض بمراكش - المغرب)
36	4- الطبيعة القانونية لعقد امتياز المرفق العام-د. الصادق ضريفي (جامعة أكلي محند أولحاج البويرة)
49	5- مؤشرات الديمقراطية التنموية في سياق الصلاحيات المخولة للجماعات الإقليمية - د.الحسين عمروش (جامعة يحيى فارس بالمدينة)
60	6- سلطة الرقابة والتعديل في عقد التزام المرفق العام (دراسة استقرائية)- د. محمد جبر السيد عبد الله جميل (جامعة المدينة العالمية)
70	7- المرفق العام: المقاربة النظرية والجذور التاريخية - د. نسيمة مقبل (جامعة الجزائر 3)
82	8- تفويض المرفق العام كآلية جديدة لتسيير المرافق العامة في الجزائر - د. حرز الله كريم (المركز الجامعي تيبازة)
93	9- الخريطة الاستثمارية كألية الدفاع عن المرفق العام الاقتصادي - د. نشأت انوار ناشد (معهد العبور العالي للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات، مصر)
105	10- السلطات الممنوحة للإدارة بموجب عقد الامتياز في الجزائر - د. سبتي عبد القادر ، و أ. صالح محمد فوزي (جامعة المدية)
119	11- عقد البوت البديل المنقذ للدولة أم الحتمية التي تفرضها سياسة الخصخصة في الجزائر- أ. فاطمة و ماحنوس (جامعة المدية)
126	12- تفويض المرفق العام في الجزائر - د.معزودلية (جامعة البويرة)
138	13- تفويض المرفق العام : محاولة التوفيق بين المصلحة العامة وفعالية النشاط المرفقي - د. محمودي سميرة (جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية)
149	14- عقد الامتياز كوسيلة لاستغلال الأراضي الفلاحية وفق قانون 03/10 المحدد لشروط استغلال الأراضي الفلاحية - د. محيد حميد (جامعة الجلفة)
163	15- المرفق العام كمعيار لتحديد مجال تطبيق القانون الإداري واختصاص القضاء الإداري- د. كمون حسين (جامعة البويرة)
176	16- عقد الامتياز كأحد أساليب إدارة المرفق العام(دراسة نموذجية لعقد امتياز استغلال النقل الجوي) - نوال مازيغي - طالبة دكتوراه(القانون العام) (جامعة المدية)
186	17- تجربة الجزائر في إشراك القطاع الخاص في تسيير مرفق المياه بموجب عقود تسيير مفوض - صونية نايل - طالبة دكتوراه(القانون الإداري) - (جامعة العربي التبسي)
201	18- أثر تفويض المرفق العام على مبدأ حياد الإدارة - علاء الدين قليل - طالب دكتوراه - قانون إداري وإدارة عامة (جامعة عباس لغرور - خنشلة)
211	19- المرفق العام الإلكتروني كنموذج مستحدث في ظل تزايد استعمال العنصر الإلكتروني - ربيعة رضوان- باحث في صف الدكتوراه (جامعة قاصدي مرباح- ورقلة)
227	20- تفويض الخدمة العمومية للمياه كآلية للشراكة العمومية الخاصة في الجزائر- حسينة سلامي- طالبة دكتوراه (قانون البيئة والتنمية المستدامة) - (جامعة الجزائر 1)
240	21- دور تفويضات المرفق العام في تفعيل جودة الخدمات الصحية العمومية (واقع وأفاق)- د.أسامة غزبي(جامعة المدية)، وقاسمي سمير - طالب دكتوراه- التخصص قانون عام (جامعة المدية)

251	22- دور عقد تفويض المرفق العام المحلي في تحقيق التنمية المحلية - د. أوراك حورية (جامعة يحيى فارس - المدينة)
262	23- تفويض المرفق العام ومدى مشاركة القطاع الخاص في تمويله- د. بظاهر بختة (جامعة مستغانم)
276	24- متطلبات تسيير المؤسسات العمومية وفق قواعد النظام القانوني للمنافسة- د.بركات أحمد (جامعة طاهري محمد-بشار)
285	25- عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص ودورها في بناء وتشغيل البنية التحتية - د/ بلجراف سامية، د/ شرف الدين وردة (قسم الحقوق - جامعة محمد خيضر بسكرة)
301	26- عقد الامتياز في الخدمات العمومية للمياه والتطهير (الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير نموذجاً)- د. بلغالم بلال (جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة)
315	27- عقد امتياز المرفق العام في التشريع الجزائري ونظام B .O.T كاسلوب جديد له - د. أمينة بن حوة (جامعة البليدة 2)
325	28- آليات تكريس المنافسة في تفويض المرفق العام - د.طبيبي سعاد ، و أ. خيرة بن سالم (جامعة جيلالي بونعامة خميس مليانة)
334	29- تطور وظيفة الدولة وأثره على مفهوم المرفق العام - د. بن مسعود أحمد (جامعة الجلفة)
340	30- مبدأ استمرارية سير مرفق القضاء كمرفق عمومي دستوري سيادي - د. بناحي مديحة (جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة)
350	31- المرفق العام بين المصلحة العامة والفعالية - د. بودرع حضرية (جامعة الجزائر 03)
361	32- آثار عقد امتياز المرفق العام - د. نذير بوسهوه (جامعة يحيى فارس بالمدينة)
369	33- التجربة الجزائرية في عقد البوت كمدخل استراتيجي لإنشاء وتسيير المرافق العامة الاقتصادية - د. بولقواس سناء (جامعة عباس لغرور - خنشلة)
380	34- نظام البوت كسياسة عمومية حديثة لتمويل وإدارة المرفق العام- تجارب أجنبية - د. تسابت عبد الرحمان (جامعة معسكر)
392	35- تفويض تسيير المرفق العمومي للمياه (مفهوم جديد ومستقل في إدارة المرافق العامة) - د. قاشي علال (جامعة البليدة 2)
411	36- ضمانات مبدأ استمرارية سير المرفق العام بانتظام في القانون و القضاء الجزائري- د. رواب جمال (جامعة الجيلالي بونعامة بخميس مليانة)
422	37- الشراكة العمومية الخاصة في إدارة المرافق العامة (نموذج تفويض المرافق العامة الاقتصادية في التشريع الجزائري والمغربي) - د. عبد الحق مزردى (جامعة بسكرة)
437	38- أهمية الجماعات المحلية في تفعيل دور المرفق العام (مقاربة مقارنة بين دول العالم الثالث والدول المتقدمة) - د. ليلي مداني (جامعة أمحمد بوقرة بومرداس)
448	39- عصريّة المرفق العام في الجزائر - د. فتيحة لعطر (جامعة تيزي وزو)
457	40- المرفق العام الإلكتروني كمفهوم جديد للمرافق العامة وأثره على نظامها القانوني - د / لعريض لمين (جامعة المدينة)
469	41- البعد السوسيوولوجي للمرافق العمومية في الحي السكني الجديد (دراسة ميدانية لحي 1680 مسكن بئر تونّة الجزائر) - ذهبي وهيبة- طالبة دكتوراه - تخصص علم الاجتماع الحضري- جامعة الجزائر 2 (أبو القاسم سعد الله).
481	42- المرفق العام البيئي - خديجة موساوي ، طالبة دكتوراه (القانون البيئي) -جامعة البليدة -02- لونيسي علي
489	43- مبدأ تقاسم المخاطر ودوره في إنجاح عملية مشاركة القطاع الخاص في إنجاز المرافق العمومية - أ. حرير أحمد ، باحث دكتوراه (جامعة جيلالي ليايس بسبيدي بلعباس)
501	44- تفويض المرفق العام الإقليمي- د. جبدل كريمة و أ. برادعي قوسم، جامعة يحيى فارس المدينة.

514	45- النظام القانوني لعقود المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص في الجزائر- د. رقية جبار (كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة المدينة)
522	46- الطبيعة القانونية لعقد امتياز المرفق العام - د. جلايلة دليلة (جامعة يحيى فارس بالمدينة)
531	47- الرقابة القضائية على نشاط المرافق العامة الاقتصادية- د/ بن عائشة نبيلة (جامعة المدينة)
543	48-الامتياز في تفويض المرفق العام طبقا للقانون 247/15 - د . بن تغري موسى (كلية الحقوق بجامعة يحيى فارس بالمدينة)
554	49- امتياز استغلال العقار السياحي التابع للأماكن الوطنية كتطبيق لتفويض المرفق العام- د.ديب زهيرة و أ.سميرة فروخ (جامعة يحيى فارس بالمدينة)
561	50- الحماية الدستورية للمرفق العام: أي حماية؟ - د. صفاي العيد و د. عبد القادر عمري (كلية الحقوق والعلوم السياسية/ جامعة يحيى فارس بالمدينة)
570	51- المرفق العام كأساس للقانون الإداري - د. عبد الصديق شيخ (كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يحيى فارس بالمدينة)، و أ. أمينة حليلالي (كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة على لونيبي بالبلدية2)
576	52- ملاح اهتمام المشرع الجزائري بعقد الامتياز كبديل للتسيير المرافق العامة- أ عمر ستي محمد أمين (طالب دكتوراه-جامعة البلدية 2) و د. هارون أوران (جامعة المدينة)
590	53- تفويضات المرفق العام بين مقتضيات الفاعلية وترشيد النفقات العمومية - جمال بن مامي (طالب دكتوراه- جامعة المدينة)، و د. عاشور فاطمة (المركز الجامعي بتيبازة)

54- Services publics et privatisation : une catégorie en mutation- Mustapha KARADJI (Université de Sidi Bel Abbès)	602
55- Préservation des fonds publics et encouragement des investissements- ZOURDANI Safia, faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion de l'Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, Algérie	625-644

التدبير المفوض وانعكاساته على التنمية بالمغرب

الدكتور أشرف جنوي
أستاذ باحث بكلية الحقوق
جامعة القاضي عياض بمراكش - المغرب
achraf-j@hotmail.fr

لقد أسفر التطور الذي عرفته السياسات الاقتصادية في جل دول العالم نتيجة اعتماد النظام الليبرالي، إلى حدوث تراجع في وظائف الدولة الأساسية، لتتحول هذه الأخيرة من دولة متدخلة في النشاط الاقتصادي كمنتج للسلع والخدمات، إلى دولة حارسة يقتصر دورها على تأطير وتحديد شروط وممارسة هذا النشاط ومراقبته.

ولا غرو أن المرافق العامة باعتبارها جوهر وظيفة الدولة، ومظهر من مظاهر سيادتها، قد تأثرت أيضا بهذه السياسات إلى جانب تزايد ضغوط الحاجيات الاجتماعية، مما انعكس سلبا على مردوديتها. وأمام الوضعية المتأزمة التي أضحت يعيشها المرفق العام من حيث التدبير وضعف الخدمات المقدمة، لجأت الدول إلى نهج استراتيجيات جديدة من أجل تفعيل وتسيير مرافقها العمومية لتلبية حاجيات المواطنين المتزايدة.

ومن أجل بلوغ حد أقصى من الفعالية وتحقيق أفضل النتائج، قامت جل الدول الحديثة بتفويض تسيير مرافقها الاقتصادية الحيوية إلى القطاع الخاص- الوطني أو الدولي- بواسطة مجموعة من الطرق، لعل أهمها عقود التدبير المفوض.

وقد اعتمد المغرب على هذا الأسلوب أول مرة سنة 1997 من قبل المجموعة الحضرية للدار البيضاء سابقا، التي أبرمت أول عقد للتدبير المفوض مع الشركة الفرنسية " لاليونيز دي زو " (ليدك)، تعهدت بموجبه هذه الأخيرة بتدبير مرفق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل لمدة 30 سنة، تم امتد تطبيق هذا الأسلوب إلى بعض المدن المغربية ومنها الرباط، حيث أبرمت المجموعة الحضرية عقد التدبير المفوض مع شركة "ريضال" لتدبير مرفق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل سنة 1998، وكذا العقد الذي أبرمته الجماعة الحضرية لمراكش مع شركة "ألزا" الإسبانية لتسيير مرفق النقل العمومي⁽¹⁾.

ونتيجة لتزايد الاهتمام بالتدبير المفوض للمرافق العامة، صادق المشرع المغربي على مجموعة من النصوص القانونية المنظمة لهذا النوع من التعاقد، ولاسيما القانون رقم 54-05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة⁽²⁾، والقانون رقم 12-86 المتعلق بعقود

(1)- عبد الكريم حيضرة، القانون الإداري المغربي، النشاط الإداري، الطبعة الثانية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، أكتوبر 2017، ص 62.

(2)- ظهير شريف رقم 1.06.15 صادر في 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 54-05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5404 بتاريخ 2006/32/16، ص 744 .

الشراكة بين القطاعين العام والخاص⁽¹⁾. والقانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المؤسسات العمومية والمنظمات المستفيدة من دعم المال العام⁽²⁾، كما أن عقد تدبير المفوض يخضع لرقابة المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات وفق المادة 118 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية⁽³⁾، وغيرها من القوانين ومراسيم التي ترتبط بمختلف المجالات التفويضية.

وتعكس هذه القوانين في الحقيقة، رغبة الدولة في تخفيف العبء عنها في تسيير بعض المرافق العامة، مع تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، دون تمييز وبتكاليف معقولة، فضلا عن إحداث قطيعة مع بعض الممارسات في اتجاه تحقيق شفافية أكثر، وتأطير أفضل للمحيط التشريعي والتنظيمي للعقود المبرمة بين القطاعين العام والخاص. وقد عرف المشرع المغربي التدبير المفوض في إطار المادة الثانية من القانون 05-54 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة بقوله: "يعتبر التدبير المفوض عقدا يفوض بموجبه شخص معنوي خاضع للقانون العام يسمى "المفوض" لمدة محددة تدبير مرفق عام يتولى مسؤوليته إلى شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يسمى "المفوض إليه"، يخول له حق تحصيل أجره من المرتفقين أو تحقيق أرباح من التدبير المذكور أو هما معا. يمكن أن يتعلق التدبير المفوض كذلك بإنجاز أو تدبير منشأة عمومية أو هما معا تساهم في مزاولة نشاط المرفق العام المفوض".

وبالتالي فعقد التدبير المفوض في جوهره هو عقد إداري تعهد بمقتضاه السلطة العامة للمفوض له داخل المجال الترابي المحدد في مدار التفويض، باستغلال وتدبير المرفق العام الصناعي أو التجاري لمدة محددة تنتهي بمدة انتهاء العقد⁽⁴⁾. وأهم ما يميز هذه الطريقة أنها تتماشى وتسيير المرافق العامة الاقتصادية المحلية، كما أن المفوض إليه يجد تشجيعا في الإقدام على هذا النوع من التعاقد لوجود المنشأة المفوضة في كثير من الأحيان جاهزة بأدواتها ومعداتها ومستخدميها، وأن مقابل الخدمات لم تعد عبارة عن رسوم، وإنما هي أسعار تتحدد بناء على معايير مختلفة تراعى فيها مصالح الطرفين: المفوض والمفوض إليه.

غير أن الإشكال الذي يطرحه الموضوع هو: هل الإطار القانوني المنظم للتدبير المفوض الحالي كفيلا بتحقيق التنمية المستدامة. أو بمعنى آخر هل فعلا حقق تنظيم التدبير المفوض للمرافق العامة بالمغرب الغاية المرجوة منه.

لمعالجة هذا الإشكال سنقسم الموضوع إلى مبحثين على الشكل التالي:

(1)- ظهير شريف رقم 1.14.192 صادر في فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) بتنفيذ القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ 22 يناير 2015، ص 465.

(2)- ظهير شريف رقم 1.03.195 صادر في 16 رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى. منشور بالجريدة الرسمية عدد 5170 بتاريخ 18 ديسمبر 2003، ص 4240.

(3)- ظهير شريف رقم 1.02.124 صادر في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) بتنفيذ القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. منشور بالجريدة الرسمية عدد 5030 بتاريخ 15 غشت 2002، ص 2294.

(4)- عبد الكريم حيضرة، القانون الإداري المغربي، النشاط الإداري، الطبعة الثانية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، أكتوبر 2017، ص 62.

المبحث الأول: الإطار القانوني المنظم لعقد التدبير المفوض بالمغرب المبحث الثاني: انعكاسات التدبير المفوض على التنمية بالمغرب

المبحث الأول: الإطار القانوني المنظم لعقد التدبير المفوض بالمغرب

نظم المشرع المغربي التدبير المفوض للمرافق العامة بموجب القانون رقم 54-05 الصادر بتاريخ 14 فبراير 2006. وحدد من خلاله مجموعة من المقضيات. وسنركز من خلال هذا المبحث بالأساس على إبرام عقد التدبير المفوض (المطلب الأول) وآثاره بالنسبة لأطرافه (المطلب الثاني).

المطلب الأول: إبرام عقد التدبير المفوض

التدبير المفوض هو عقد إداري، ويتضمن شروطا غير مألوفة في عقود القانون الخاص، سواء من حيث طريقة إبرامه أو مشتملاته أو مدته أو طرق انقضائه. وسنحاول من خلال هذا المطلب بيان طرق إبرام عقد التدبير المفوض (الفقرة الأولى) ثم مشتملاته (الفقرة الثانية) فضلا عن تحديد مدته وانتهائه (فقرة ثالثة).

الفقرة الأولى: طرق إبرام عقد التدبير المفوض

يتم إبرام عقد التدبير المفوض كقاعدة عامة بمقتضى الدعوة إلى المنافسة بواسطة طلبات العروض (أولا)، واستثناء عن طريق التفاوض المباشر (ثانيا).

أولا: إبرام عقد التدبير المفوض عن طريق طلبات العروض

يجب على المفوض لاختيار المفوض إليه - ما عدا في بعض الحالات الاستثنائية- القيام بالدعوة إلى المنافسة، كما نصت على ذلك المادة 5 من القانون رقم 54-05 بهدف ضمان المساواة بين المترشحين، وتحقيق موضوعية معايير الاختيار وشفافية العمليات وعدم التحيز في اتخاذ القرار.

بالإضافة إلى ضرورة إخضاع مسطرة التدبير المفوض للإشهار المسبق، كما ينبغي تحديد أشكال وكيفيات إعداد وثائق الدعوة إلى المنافسة في مختلف مراحلها، التي تتم من قبل الحكومة بالنسبة للجماعات المحلية، ومن قبل مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي إذا تعلق الأمر بالمؤسسات العمومية⁽¹⁾.

وعلى الرغم من أن تفعيل المنافسة في التدبير المفوض يتم طبقا لطلب العروض المعمول به أيضا في مجال الصفقات العمومية، إلا أن عقود التدبير المفوض مستثناة من مجال تطبيق مرسوم 20 مارس 2012 المتعلق بالصفقات العمومية، وذلك كما جاء في المادة 3 منه⁽²⁾.

فالمنافسة المقررة بتلك العقود، لا تستهدف أساسا الحصول على أقل تكلفة، فهذه الأخيرة ليست في حد ذاتها عملا حاسما في مسألة اختيار المتعاقد. وما يؤكد هذا الطرح الصفة الشخصية المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 05-54 للتدبير المفوض والتي نصت على أنه: "يبرم عقد التدبير المفوض على أساس المزايا الشخصية للمفوض إليه...".

(1) - مليكة الصروخ، العمل الإداري، الطبعة الأولى، 2012، ص 102.

(2) - تنص المادة 3 من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر بتاريخ 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية على أنه: "تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم: ... - عقود التدبير المفوض للمرافق والمنشآت العمومية...".

فالمواصفات والمزايا الشخصية للمفوض إليه (كالخبرة والمؤهلات التقنية والقدرات المالية والتجربة في الميدان، وطبيعة الاقتراحات التي يتقدم بها) هي التي تتحكم في الاختيار النهائي للتعاقد، فليست دائما قلة التكلفة هو المحدد الأساسي في اختيار المتعاقد معه، ولكن تأخذ بعين الاعتبار نوعية وجودة الخدمات المقدمة.

ثانيا: إبرام عقد التدبير المفوض عن طريق التفاوض المباشر

لا يتم اللجوء إلى التفاوض المباشر إلا استثناء من خلال الحالات المحددة في المادة 6 من القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض وهي:

- حالة الاستعجال قصد ضمان استمرار المرفق العام.
- لأسباب يقتضيها الدفاع الوطني أو الأمن العام.
- بالنسبة للأنشطة التي يختص باستغلالها حاملو براءات الاختراع أو بالنسبة إلى الأعمال التي لا يمكن أن يعهد بإنجازها إلا إلى مفوض إليه معين.
- إذا كان المفوض جماعة محلية ولم يتم تقديم أي عرض، أو إذا تم الإعلان عن عدم جدوى الدعوى إلى المنافسة، يمكن للمفوض إليه أن يلجأ إلى التفاوض المباشر.
- وتشير إلى أنه يمكن أن يشرع في إجراءات إبرام عقد التدبير المفوض بناء على مبادرة من الشخص المعنوي العام، أو تبعا للاقتراحات التلقائية التي يتقدم بها أي شخص يجيد استعمال تقنية تكنولوجية من شأنها أن تكون مفيدة في تدبير مرفق عام ويحتفظ لصاحب الاقتراح التلقائي في هذه الحالة بحق استعمال عرضه للقيام بدعوى إلى المنافسة كما نصت على ذلك المادة 7 من القانون 54-05.

وبعد إبرام عقد التدبير المفوض ينشر مستخرج منه في الجريدة الرسمية بالنسبة إلى المؤسسات العامة، وفي الجريدة الرسمية للجماعات الترابية بالنسبة إلى الجماعات الترابية وهيئاتها وهذا كما نصت عليه المادة 14 من القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض.

الفقرة الثانية: مشتملات عقد التدبير المفوض

يتكون عقد التدبير المفوض طبقا للمادة 12 من قانون التدبير المفوض حسب الأسبقية من الاتفاقية (أولا) ودفتر التحملات (ثانيا) والملحقات (ثالثا).

أولا: الاتفاقية

الاتفاقية هي التي تحدد الالتزامات التعاقدية الأساسية لكل من المفوض والمفوض إليه، بناء على تراضي الطرفين، شريطة احترام الضوابط والقوانين الجاري بها العمل.

ثانيا: دفتر التحملات

بالنسبة لدفتر التحملات فإنه يتكون من البنود الإدارية والتقنية التي تحدد شروط الاستغلال والواجبات والالتزامات المتعلقة باستغلال المرفق المفوض أو بإنجاز أشغال أو منشآت.

حيث يمكن أن يتضمن دفتر التحملات في إطار عقد التدبير المفوض على ما يلي:

- المقترضات العامة المتعلقة بموضوع العقد والتعريف بالمرافق المعنية ؛
- المقترضات المتعلقة بالالتزامات العامة للمفوض إليه والمسؤولية وبالتأمينات والتعاقد من الباطن؛

- المقتضيات المتعلقة بالالتزامات ومسؤوليات السلطة المفوضة خاصة في مجال الإشراف والمراقبة؛
- المقتضيات المتعلقة باحترام الشروط التقنية الخاصة بالمرفق أو المرافق المعنية؛
- المقتضيات المتعلقة بالمستخدمين؛
- المقتضيات المتعلقة بالوسائل المادية للتدبير والأماك؛
- المقتضيات المتعلقة بالجزاءات وآليات السهر على حسن تدبير المرفق في حالة الصعوبات.

ثالثا: الملحقات

بالنسبة للملحقات فتتكون من جميع المستندات المرفقة للاتفاقية، ولدفتر التحملات والواردة بصفتها ملحقة في الاتفاقية أو في دفتر التحملات. وتتضمن الوثائق الملحقة بالخصوص جردا للأموال المنقولة والعقارات الموضوعة تحت تصرف المفوض إليه، وكذلك قائمة بأسماء المستخدمين ووضعيتهم الإدارية بالمرفق العام المفوض لتدبيره. ويمكن للحكومة إعداد عقود نموذجية بشأن التدبير المفوض المبرم من قبل الجماعات الترابية أو هيأتها ويمكن كذلك تحديد لائحة البنود الإجبارية في العقد، وكذلك كفاءات المصادقة والتأشير عليه.

الفقرة الثالثة: مدة عقد التدبير المفوض وانتهائه

عقد التدبير المفوض هو عقد زمني، يستغرق تنفيذه مدة من الزمن، لذلك أوجب المشرع تحديد مدته (أولا)، وربط إمكانية تمديده ببعض الشروط (ثانيا) وحدد حالات انتهائه (ثالثا).

أولا: تحديد مدة التدبير المفوض

الملاحظ أن القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة لم يحدد مدة زمنية واحدة تسري على جميع عقود التدبير المفوض، واكتفى بالنص في المادة 13 على أنه: " يجب أن تكون مدة كل عقد تدبير مفوض محددة..."، وبالتالي فتحدد مدة العقد تخضع لإرادة الأطراف.

غير أنه يجب أن يأخذ بعين الاعتبار في تحديد المدة طبيعة الأعمال المطلوبة من المفوض إليه والاستثمار الذي يجب أن ينجزه، والتي لا يمكنها أن تتجاوز المدة العادية لاستهلاك الإنشاءات عندما تكون المنشآت ممولة من قبل المفوض إليه، وذلك طبقا لما نصت عليه المادة 13 من القانون أعلاه.

ثانيا: تمديد مدة التدبير المفوض

لا يمكن تمديد مدة العقد إلا عندما يكون المفوض إليه ملزما، من أجل حسن تنفيذ خدمة المرفق العام أو توسيع نطاقه الجغرافي وبطلب من المفوض، بإنجاز أشغال غير واردة في العقد الأولي، من شأنها أن تغير الاقتصاد العام للتدبير المفوض، ولا يمكن استهلاكها خلال مدة العقد المتبقية إلا مقابل رفع مفرط في الثمن بشكل جلي.

كما يجب أن تنحصر قصرا مدة التمديد على الأجل الضرورية لإعادة توفير شروط استمرارية المرفق أو التوازن المالي للعقد.

ولا يمكن أن يتم هذا التمديد إلا مرة واحدة مع تبريره في تقرير، يعده المفوض، وأن يكون موضوع عقد ملحق بعقد التدبير المفوض. كما أنه لا يمكن تمديد عقود التدبير المفوض المبرم من قبل الجماعات المحلية إلا بعد مداولة خاصة للجهاز المختص.

ثالثا: انتهاء مدة التدبير المفوض

فيما يخص نهاية قد التدبير المفوض، فهو ينتهي بدهاءه بانتهاء مدته المضمنة في العقد، كما يمكن إنهاء عقد التدبير المفوض قبل انتهاء مدته في بعض الحالات الخاصة، حيث تنص المادة 10 من القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة على ما يلي: " يتضمن العقد مقتضيات تتعلق بالنهاية العادية للعقد. ويتضمن كذلك مقتضيات تتعلق بإنهاء العقد قبل الأوان ولاسيما في الحالات التالية:

- استرداد التدبير المفوض من قبل المفوض بعد انصرام مدة محددة في العقد.
- إسقاط حق المفوض إليه من قبل المفوض في حالة ارتكاب خطأ بالغ الجسامه.
- فسخ العقد من قبل المفوض إليه في حالة ارتكاب المفوض لخطأ بالغ الجسامه.
- فسخ العقد في حالة قوة قاهرة.

المطلب الثاني: آثار عقد التدبير المفوض

بمجرد دخول عقد التدبير المفوض حيز التنفيذ، تنتج عنه مجموعة من الآثار على شكل حقوق والتزامات، ورغم تفويض المرفق للمفوض إليه، فإن المفوض لا يستثنى من آثار تنفيذ هذا العقد، حيث يتمتع بمجموعة من الحقوق، ويلتزم في مقابل ذلك بمجموعة من الالتزامات (الفقرة الأولى). كما أن المفوض إليه يتمتع بمجموعة من الحقوق في مقابل التزامات يتحملها سواء تجاه الإدارة أو المرتفقين (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: آثار عقد التدبير المفوض بالنسبة للمفوض

يترتب عن عقد التدبير المفوض عدة حقوق بالنسبة للمفوض (أولا) كما تترتب عليه بعض الالتزامات (ثانيا).

أولا: حقوق المفوض

في إطار عقد التدبير المفوض يتمتع الطرف المفوض بعدة حقوق نبينها فيما يلي:

1 - الحق في مراقبة وتتبع عقد التدبير المفوض

يستشف هذا الحق من مقتضيات المادتين 17 و18 من القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض. فبالرجوع إلى هذه المقتضيات يتضح أن المفوض يتمتع بإزاء المفوض إليه بسلطة عامة في المراقبة الاقتصادية والمالية والتقنية والاجتماعية والتدبيرية للتأكد من حسن سير المرفق المفوض، وحسن تنفيذ العقد، وذلك بالاعتماد على المستندات والحضور بعين المكان، ويمكن لهذه الغاية للمفوض أن يطلع على كل وثيقة تكون بحوزة المفوض إليه ترتبط بعقد التدبير المفوض⁽¹⁾. كما يتمتع المفوض بسلطة واسعة في القيام من وقت لآخر بتدقيقات أو مراقبات خارجية، كما له الحق في تعيين خبراء أو أعوان لهذا الغرض ويخبر بهم المفوض إليه.

وإضافة لكل هذه الرقابة التي يتولاها المفوض بنفسه أو بواسطة نائبين يمكن للمفوض أن يحضر بصفة استشارية مجلس الإدارة أو جهاز المكلف بالتداول وكذا في الجمعيات العامة للشركة المفوض إليها أو بعين من يمثلها ما عدا إذا نص التدبير المفوض على خلاف ذلك⁽²⁾.

(1) - نجاة خلدون، العمل الإداري، الطبعة الأولى، 2015، ص 110.

(2) - هند بركادي، التدبير المفوض بالمغرب، الأسس القانونية والإكراهات والأفاق، ص 98.

وفي إطار المراقبة، ينص عقد التدبير المفوض على جميع الوثائق التي يجب الإدلاء بها للمفوض لأجل تتبع ومراقبة التدبير المفوض والجزاء المترتبة عن إخلال المفوض إليه بالتزاماته. كما ينص على هياكل للتتبع ومراقبة تنفيذ العقد، ويحدد اختصاصاتها وصلحياتها.

2 - الحق في إيقاع الجزاءات

إن المفوض وبعد مراقبة كافة الوثائق والمستندات والأعمال والأشغال التي قام بها المفوض إليه، قد يصطدم بمجموعة من الإختلالات والأخطاء أو عدم الوفاء بالالتزامات الملقاة عليه، في هذه الحالة يكون من حق المفوض اتخاذ تدابير وجزاء إدارية ضد المفوض إليه لإرغامه على الوفاء بالتزاماته، وعدم التماطل في أداء واجباته ولاسيما الجزاءات والتعويضات عن الأضرار وعند الاقتضاء إسقاط حق المفوض إليه. غير أنه لا يمكن للمفوض تطبيق الجزاءات إلا بعد توجيه إعدار للمعني عليه طبقا لما نصت عليه المادة 32 من القانون رقم 05-54.

كما تجدر الإشارة إلى أن المادتين 17 و18 من القانون رقم 54.05 نصتا على بعض الجزاءات التي يمكن للمفوض أن يصدرها في حق المفوض إليه. حيث تنص المادة 17 المذكورة في فقرتها الأخيرة على أنه " ينص عقد التدبير المفوض على عقوبات لزرع عرقلة المراقبات التي يمارسها المفوض، وكذا لزرع عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية المتعلقة بالإعلام والتواصل التي على المفوض إليه القيام بها". بينما تنص المادة 18 على أنه " ينص عقد التدبير المفوض على جميع الوثائق والمعلومات التي يجب الإدلاء بها للمفوض لأجل تتبع ومراقبة التدبير المفوض، ويبين الجزاءات التي يتعرض لها المفوض إليه في حالة عدم احترام هذه المقتضيات".

3 - الحق في المراجعة الدورية لمقتضيات التدبير المفوض

طبقا لمقتضيات المادة 19 من القانون رقم 54.05 يجب أن ينص عقد التدبير المفوض على عقد الاجتماعات وفق فترات منتظمة بين المفوض والمفوض إليه للنظر في مدى تقدم تنفيذ العقد، كما أنه إذا كانت مدة التدبير المفوض تفوق عشر سنوات يجب أن ينص العقد على تقييم مشترك على الأقل مرة واحدة كل خمس سنوات مع احتمال مراجعة بعض مقتضياته، دون إخلال بالبنود التي تنص على كيفية المراجعات الدورية.

وتطبيقا لمبدأ ملائمة المرفق العام وفي إطار احترام التوازن المالي للتدبير المفوض يمكن للمفوض والمفوض إليه إعادة النظر في شروط سير التدبير المفوض⁽¹⁾. وعلى هذا الأساس يمكننا القول إنه إذا كان من حق السلطة المفوضة مراجعة بنود عقد التدبير المفوض، فإن ذلك يبقى متوقفا على احترام التوازن المالي للتدبير المفوض، وأن يكون هذا التعديل يهدف إلى تحقق المصلحة العامة.

(1) - نجاة خلدون، العمل الإداري، مرجع سابق، ص 107.

ثانيا: التزامات المفوض

يجب على المفوض احترام حقوق المفوض إليه، وكذا الالتزام بتوفير الظروف الملائمة لقيام هذا الأخير بالمهام الموكولة إليه، وفقا للشروط التعاقدية التي جاء بها عقد التدبير المفوض، وخاصة ما يتعلق بالأجرة والتعريفات وهذا ما نصت عليه المادة 20 من قانون التدبير المفوض التي جاء فيها "يجب على المفوض أن يتخذ جميع الإجراءات الضرورية لأجل حسن تنفيذ التدبير المفوض والمترتبة على الالتزامات التعاقدية ولاسيما في مجال التعريفات".

الفقرة الثانية: آثار عقد التدبير المفوض بالنسبة للمفوض إليه

يترتب عن عقد التدبير المفوض عدة حقوق بالنسبة للمفوض إليه (أولا) كما تترتب عليه بعض الالتزامات (ثانيا).

أولا: حقوق المفوض إليه

في إطار عقد التدبير المفوض يتمتع الطرف المفوض إليه بعدة حقوق نبينها فيما يلي:

1 - الحق في استغلال المرفق المفوض دون غيره

إذا كان المشرع لم ينص صراحة على هذا الحق، فإنه يعتبر من الحقوق البيهية المقررة للمفوض إليه، إذ ينبغي على الجهة المفوضة عدم منح أي ترخيص إداري أو غيره من شأنه أن يحد أو يمنع ممارسة المفوض إليه لحقه في أن يستغل المرافق المفوضة وحده دون غيره⁽¹⁾. كما يحق للمفوض إليه أن يلجأ إلى القضاء لكي يجعل الغير يحترم حقه في استغلال المرفق المفوض.

2 - الحق في التعاقد من الباطن

تطبيقا للمادة 21 من القانون 54.05 يمكن لعقد تدبير المفوض أن يرخص، وبصفة تبعية، للمفوض إليه أن يتعاقد من الباطن بشأن جزء من الالتزامات التي يتحملها برسم التدبير المفوض. بمعنى أنه يمكن للمفوض إليه وبموجب عقد التدبير المفوض أن يعهد إلى الغير إنجاز أو تنفيذ بعض الأشغال المتعلقة بسير المرفق المفوض. غير أنه يظل مسؤولا بصفة شخصية تجاه المفوض والأغيار عن الوفاء بجميع الالتزامات التي يفرضها عليه التدبير المفوض. ويجب أن يحدد العقد شروط وكيفيات التعاقد من الباطن.

3 - الحق في معارضة مخالفة المرتفقين

تطبيقا لمقتضيات المادة 22 من القانون 54.05 يحق للمفوض إليه معارضة المخالفات التي يرتكبها المرتفقون في إطار التدبير المفوض من لدن الأعدان المحلفين التابعين للمفوض إليه والحاملين لسند قانوني يسند على وظيفتهم.

4 - حق في الاستفادة من الملك العام

طبقا لمقتضيات المادة 23 من قانون 54.05 يمكن للمفوض إليه أن يحصل لدى السلطة المختصة من أجل حاجيات التدبير المفوض، على حق لاحتلال الملك العام يرتبط بالعقد طيلة مدته، وفي هذه الحالة يجب على المفوض أن يقدم مساعدته إلى المفوض إليه للحصول على الحق المذكور. وهذا الأمر لا غرابة فيه ما دام أن أسلوب التدبير المفوض يهدف إلى تلبية حاجيات عامة ذات منفعة عامة.

(1)- نجاة خلدون، العمل الإداري، مرجع سابق، ص 112.

5 - الحق في المقابل المالي عن الخدمات

تبقى الحقوق المالية من أهم الحقوق المخولة للمفوض إليه، وتتمثل بالأساس في "المقابل المالي عن أداء الخدمة" والذي هو عبارة عن إتاوة أو أجره يتقاضاها المفوض إليه من طرف المنتفع مقابل الاستفادة من خدمات المفوض إليه⁽¹⁾.

فبالرجوع إلى مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون 05-54 نجدها تنص على أنه "يحدد عقد التدبير المفوض مبادئ وكيفيات وضع التعريفات أو الأجرة المتعلقة بالمرفق، المفوض وكذا شروط وقواعد تعديل وتغيير أو مراجعة التعريفات أو الأجرة".

كما يمكن للمفوض إليه الحصول على مساعدات من المفوض مرتبطة بتمويل المرفق العام المفوض، وهذا ما يستشف من مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 29 التي جاء فيها "ويبين العقد إذا اقتضى الحال... وكذا المشاركات أو المساهمات في تمويل المرفق العام والتي يمكن أن يدفعها المفوض إلى المفوض إليه".

وأخيرا تجدر الإشارة أنه يمكن لعقد التدبير المفوض أن يأذن للمفوض إليه بتحصيل الرسوم أو الأتاوى أو الأموال أو المساهمات لحساب المفوض أو الدولة طبقا للفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 05-54.

ثانيا: التزامات المفوض إليه

يمكن إجمال التزامات المفوض إليه في ما يلي:

1 - الالتزام بالمسؤولية عن المخاطر

يستوجب على المفوض إليه أن يدبر المرفق المفوض إليه على مسؤوليته ومخاطره، ويشمله بالعناية اللازمة وذلك طبقا للمادة 24 من القانون 05-54. كما يتحمل بمجرد دخول عقد التدبير المفوض حيز التنفيذ كل مسؤولية التي قد تنتج عن سير المرافق المفوضة، أو يمكن أن يتم تحملها برسم استغلال وحيازة الممتلكات المخصصة للتدبير المفوض، بما فيها على الخصوص تلك التي تظل السلطة المفوضة مالكة لها. ومن أجل التخفيف من هذه المسؤولية ألزم المشرع المفوض إليه ابتداء من دخول عقد التدبير المفوض حيز التنفيذ، أن يغطي طيلة مدة العقد مسؤوليته المدنية والمخاطر التي قد تترتب على أنشطته بواسطة عقود تأمين مكتتبه بصفة قانونية طبقا للمادة 28 من القانون 05-54.

2 - الاحتفاظ بمستخدمي المرفق المفوض

يحفظ المفوض إليه في تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ، بالمستخدمين التابعين للمرفق المفوض مع الإبقاء على حقوقهم المكتسبة، ما لم ينص عقد التدبير المفوض على خلاف ذلك. وإذا اعتزم المفوض إليه إدخال تعديلات هامة في إعداد المستخدمين المذكورين يجب التنصيص في عقد التدبير المفوض على مستويات هذه التعديلات وكيفيات إجرائها وذلك مع احترام التشريع الجاري به العمل طبقا للمادة 26 من القانون 05-54.

(1)- هند بركادي، التدبير المفوض بالمغرب، الأسس القانونية والإكراهات والأفاق، مرجع سابق، ص 115.

3 - الحصول على التراخيص

إن المفوض إليه ملزم بالحصول على التراخيص المطلوبة قانونا لإنجاز الأشغال المرتبطة بالمرفق المفوض إليه وخاصة في مجال التعمير واحتلال الملك العام والسلامة وحماية البيئة، إذ لا يعفى منح التدبير المفوض من الحصول على هذه التراخيص طبقا للمادة 27 من القانون 05-54.

4 - وضع نظام للمراقبة الداخلية

من خلال قراءة مقتضيات المادة 30 من القانون 54.05 يتضح أن المفوض إليه ملزم بأن يثبت للمفوض أو لأي سلطة مراقبة أخرى أنه وضع فعلا نظاما للإعلام والتدبير والمراقبة الداخلية والإشهاد على الجودة، تحت طائلة عقوبات يتم تحديدها في عقد التدبير المفوض.

المبحث الثاني: انعكاسات التدبير المفوض على التنمية بالمغرب

في الحقيقة التدبير المفوض يتميز بمجموعة من الإيجابيات، كما أنه لا يخلو من سلبيات، وإن كان تقييم هذه التجربة يبقى سابقا لأوانه نظرا لحداتها. لكننا سنحاول من خلال هذا المطلب أن نستعرض انعكاسات التدبير المفوض على التنمية بالمغرب من خلال بيان بعض إيجابياته (المطلب الأول) ثم ذكر بعض سلبياته (المطلب الثاني).

المطلب الأول: إيجابيات التدبير المفوض

إن فكرة التدبير المفوض جاءت لإخراج بعض المرافق العامة من المأزق الذي عرفته في تدبير وتسيير بعض المجالات الحيوية كتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والنظافة والنقل وغيرها... لهذا نجد من إيجابيات التدبير المفوض هو خلق نوع من الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص (الفقرة الأولى) وتحسين وتجويد خدمات المرفق العام (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: خلق نوع من الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

يبقى من الأهداف الأساسية للتدبير المفوض هو إشراك القطاع الخاص في التدبير اليومي للمرفق العام، وذلك لما يتوفر عليه من إمكانيات مالية ضخمة، وقدرات على الابتكار والإبداع بأقل التكاليف.

فإشراك القطاع الخاص في تمويل المشاريع العمومية عن طريق التدبير المفوض، يساهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن الخزينة العامة، مع تطوير الاستثمارات العمومية. كما أن مقاربة (تكلفة / ربح) في القطاع الخاص قد تكون مثمرة أكثر من الصفقات العمومية. لأن قواعد المالية العمومية لا تعتبر ملائمة أحيانا لتسيير المرافق العامة الاقتصادية والتجارية، نظرا لبطء وتعدد المساطر.

هذا فضلا عن تبادل التجارب بين القطاعين العام والخاص الذي يخلق مناخا تحفيزيا من أجل تطور الأداء وتحسين آليات التدبير.

الفقرة الثانية: تحسين وتجويد خدمات المرفق العام

من الأهداف الأساسية أيضا للتدبير المفوض هو تحسين جودة خدمات المرفق العام، لأن طرق التسيير المعتمدة من قبل الخواص تتميز بالبساطة والمرونة والسرعة، فضلا عن الإمكانيات التقنية واللوجيستكية التي تتوفر عليها الشركات الخاصة، مما يؤهلها لتسيير بعض القطاعات الحساسة كتوزيع الماء والكهرباء والنظافة والنقل، قد تعجز الدولة عن توفيرها بنفس الجودة والدقة.

كما أن التدبير المفوض يساهم في تطوير ثقافة تدبير الطلبات العمومية، والتي تركز على التقييم القبلي للحاجيات، وعلى تحليل الأداء، والتحكم في التكاليف. فضلا عن تشغيل عدد كبير من اليد العاملة، مما يؤدي إلى التقليل من البطالة.

المطلب الثاني: سلبيات التدبير المفوض

إن التدبير المفوض لا يخلو من بعض السلبيات الناتجة عن الوضعية الاحتكارية للمرفق العام (الفقرة الأولى) وضعف التخطيط والمراقبة والتتبع (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: تكريس الوضعية الاحتكارية للمرفق العام

يتمتع المفوض إليه المكلف بتدبير المرفق العام بنوع من الحماية، فعندما تقرر الجهة المفوضة اللجوء إلى التدبير المفوض، وتقوم باختيار المفوض إليه، فإنها تجعل قطاعا اقتصاديا حيويا يقلت من منطلق المنافسة التقليدية، مما يؤدي إلى الإحتكار. ويرتكز هذا الإحتكار على التحكم القانوني في السوق مصحوبا باستثنائية، وتلتزم الجهة المفوضة بموجب شروط الإستتار، بعدم الترخيص لأي مقولة أخرى للدخول في منافستها لممارسة نشاطها⁽¹⁾. في حين أن مثل هذه التدابير تمس بحرية التجارة والصناعة والمنافسة.

وإذا كان التنظيم الإحتكاري هو الأنجع لمثل بعض الأنشطة، فإنه يحمل في طياته بغض المخاطر، إذ إن الوضعية الاحتكارية قد ترجح مصلحة المقولة على حساب المستعملين، بحيث إن الجهات المفوض إليها لا ترى في المرفق العام سوى مصدر للربح، قد يدفعها للرفع من الرسوم والإتاوات مقابل الخدمات المقدمة، مما يكون له انعكاس سلبي على القدرة الشرائية للمنتفعين.

وهو ما حدث فعلا في بعض عقود التدبير المفوض بالمغرب. فعلى سبيل المثال وفي مجال تفويت مرفق الماء والكهرباء قامت كل من شركة "أمانديس" بطنجة وشركة "ريضال" بالرباط بالزيادة في فواتير الماء والكهرباء بمجرد استلامهما لهذا المرفق الحيوي، وهو ما كان له انعكاس جد سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين، وصلت إلى حد حرمان بعضهم من ذوي الدخل الضعيف من خدمات مرفق ضروري في حياة الفرد، وهو ما يمس بالمبادئ التي يقوم عليها المرفق العام.

الفقرة الثانية: ضعف التخطيط والمراقبة والتتبع

من سلبيات التدبير المفوض نجد في بعض الأحيان ضعف التخطيط وعدم القدرة على استثمار كل الإمكانيات والمؤهلات التي يتيحها هذا النمط في التدبير، ويرجع ذلك في نظرنا إلى اختلالات في تحديد الحاجيات من طرف السلطة المفوضة، حيث يتم مثلا إعداد هذه العقود في غياب المخططات المديرية للكهرباء والماء والتطهير السائل بالذسبة لقطاع التوزيع. وفي غياب تصاميم التنقلات المرتبطة بالنقل الحضري، وكذا في غياب المخططات المديرية الجماعية بشأن جمع النفايات المنزلية وفرزها ونقلها وإيداعها

(1)- نشير إلى أن أغلب المرافق العامة المسيرة عن طريق التدبير المفوض تتطلب ترخيصات إدارية خاصة، فتوزيع الماء مثلا يتطلب رخصة لاحتلال الملك العام، وتأخذ هذه الرخص شكل حق استثنائي للولوج إلى القنوات، وهو ما يقتضي التصرف في الطريق العام، ومنافسة المفوض إليه شبه مستحيلة من الناحية المادية.

بالمطرح العمومية ومعالجتها⁽¹⁾. في غياب هيئة مستقلة تكلف بمهام الخبرة والتنسيق والتتبع واليقظة.

ومن معيقات التدبير المفوض أيضا نجد ضعف الإدارة الجماعية من حيث المؤهلات والكفاءات القادرة على الاضطلاع بالالتزامات المنصوص عليها في عقود التدبير المفوض، وخاصة مهام التتبع والمراقبة. ذلك أن الدولة والجماعات الترابية تتفقد إلى موارد بشرية مؤهلة تستطيع أن تجاري الشركات العالمية العملاقة التي تتقدم بعروضها للفوز بتلك العقود. بدء من المفاوضات الأولية للعقد، إلى تتبعه وتنفيذه.

ولا نعتقد أن أطر الجماعات المحلية تستطيع أن تدخل في علاقة ندية مع تلك الشركات، ولا سيما أن طبيعة المرافق العمومية تحتاج إلى خبرة ومؤهلات تقنية ومحاسباتية على أعلى مستوى، حتى يمكن القيام بتقييم حقيقي لكلفة تقديم الخدمات أو بصفة عامة تحقيق النجاعة والفعالية في متابعة تطبيق بنود عقد التدبير المفوض.

فعلى سبيل المثال نجد أن أغلب الشركات المكلفة بتدبير مرفق الماء والكهرباء بالمغرب هي شركات عالمية لها أنشطة وفروع في مجموعة من دول العالم، ولها من الكفاءات البشرية والمادية ما لا يمكن مقارنته بأطر وموارد الجماعات الترابية المعنية. وعلى هذا الأساس ومن الناحية الواقعية تبقى الترسنة القانونية حبرا على ورق، أمام النقص في الموارد البشرية المؤهلة، وغياب الرقابة الفعالة. هذا ينعكس على أرض الواقع من خلال الارتفاع الكبير للأسعار وتدني جودة الخدمات، دون أدنى تدخل من السلطات المفوضة. وهو ما يؤدي ببعض الفئات الأكثر تضررا إلى الخروج للتظاهر والاحتجاج، تعبيراً عن سخطهم وتذمرهم من ارتفاع الفواتير. لهذا يبقى السبيل الأمثل أمام الجماعات الترابية هو الانخراط في سياسة التكوين والتكوين المستمر للأطر والموارد البشرية حتى تتمكن من تفعيل الرقابة المنصوص عليها قانوناً.

وختاماً، نقول على أن التدبير المفوض كأسلوب جديد في تدبير المرافق العامة قد فرض نفسه ضمن باقي الأساليب الأخرى، حيث مكن من مواجهة الإكراهات المالية والتقنية والتدبيرية التي طالما واجهت مسؤولي الدولة والجماعات الترابية في تدبير وتسيير بعض المرافق الحيوية كتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والنقل العمومي والنظافة. وذلك من خلال اعتماد مختلف الإمكانيات التي يوفرها القطاع الخاص.

وعليه يجب - في نظرنا- الرقي بالتدبير المفوض إلى المستوى المطلوب، وذلك بإيجاد حلول لسلبياته وتشجيع إيجابياته. وبناء على كل ما تقدم لتعزير مكتسبات التدبير المفوض، نقترح ما يلي:

- يجب على الجهة المفوضة وقبل إبرام عقد التدبير المفوض أن تقوم بإعداد دراسة شاملة للمرفق موضوع التدبير المفوض، تهم جميع الجوانب المالية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والبيئية، حتى تتمكن من وضع برنامج تقييمي للمرفق المزمع تقيمه.

- تحديد الشروط التي تسمح للسلطات المفوضة أن تختار أحسن شريك في القطاع المعني، بفتح باب المنافسة الشريفة عن طريق طلبات العروض، أو احترام حالات

(1)- تقرير المجلس الأعلى للحسابات، حول التدبير المفوض للمرافق العامة المحلية، أكتوبر 2014، ص 29.

- للجوء إلى التعاقد المباشر استثناء. مع وضع تدابير تتصل بالشفافية والحكمة بالنسبة لهذا النوع من المشاريع.
- صياغة عقود التدبير المفوض بشكل بسيط وواضح لتفادي تأويلات بعيدة عن المعنى الحقيقي لمقتضيات العقد، بتحديد حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة، وظروف استغلال المرفق المفوض، وكيفية تسيير الممتلكات، والمقتضيات المالية (كالنظام المحاسبي، ووسيلة التمويل، والرسوم، وبرامج الاستثمارات).
 - تفعيل دور المراقبة من خلال خلق هيئة تضم كل الفاعلين والمتدخلين في مجال التدبير المفوض من قانونيين واقتصاديين وإداريين، دون إغفال حقوق المواطن لأنه المعنى الأول بخدمات المرفق العام.
 - تعزيز المراقبة المستمرة لعقود التدبير المفوض عن طريق حضور ممثل عن الدولة أو الجماعة الترابية في اجتماعات المجالس الإدارية أو التسييرية للشركة المفوض إليها.
 - الرقابة على التسيير والتنفيذ الشخصي لنشاط المرفق من قبل المفوض إليه وتحت مسؤوليته.
 - توفر الجهة المفوضة سلطة التدخل في أي وقت وفي أي مكان للوقوف على حسن سير العمل وتطبيق العقد الخاص بالمرفق موضوع التدبير المفوض.
 - إعطاء القاضي الإداري صلاحيات واسعة في مجال الرقابة، خصوصا فيما يتعلق باحترام مبادئ المرفق العام، حتى لا تكون هناك تجاوزات من قبل الجهة المفوض إليها، خصوصا إذا علمنا أن الهدف الأساسي لهذه الأخيرة هو الربح.
 - ضرورة مراعاة المصلحة العامة حتى تتحقق الأهداف المرجوة من التدبير المفوض.
 - ضمان حق المواطن في المساواة بين المرتفقين وتوفير الخدمة بجودة عالية، وبأقل كلفة.
 - توضيح واستكمال الترسانة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتدبير المفوض.